

KASBIY VA UMUMIY TA'LIMI TIZIMIDA YOSH MUTAXASSISLARNI KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Yoqub Erkinovich Mahmudov

Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o'qituvchisi

yoqubm39@gmail.com

Abstract: The need to look for innovative forms and methods in solving the tasks of educating a graduate with stable skills and abilities for the performance of professional tasks is based on keywords: professional and general competencies, educational activities, forms and methods of Education, competence, social partnership, bilateral training to shape methods.

Аннотация: Необходимость поиска инновационных форм и методов решения задач воспитания выпускника, обладающего устойчивыми навыками и умениями для выполнения профессиональных задач, базируется на ключевых словах: профессиональные и общие компетенции, учебная деятельность, формы и методы обучения, компетентность, социальное партнерство, двустороннее обучение формируют методы.

Annotatsiya: Kasbiy vazifalarni bajarish uchun barqaror ko'nikma va ko'nikmalarga ega bo'lgan bitiruvchini tarbiyalash vazifalarini hal qilishda innovatsion shakl va usullarni izlash zarurati asoslanadi kalit so'zlar: kasbiy va umumiy kompetentsiyalar, ta'lim faoliyati, ta'lim shakllari va usullari, kompetentsiya, ijtimoiy sheriklik, ikki tomonlama o'qitish usullarni shakllantirish.

Kalit so'zlar: didaktika, kognitiv, prognozlash, faoliyat, kompetentsiya.

Kirish

Bugungi kunda zamonaviy O'zbekistonda faoliyatning barcha sohalarida: ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohalarda sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ta'limning asosiy maqsadi - raqobatbardosh, jismonan sog'lom va vatanparvar fuqaro fazilatlariga ega bo'lgan ijodkorlik va ijtimoiy faollikka qodir bo'lgan kasbiy va ijtimoiy barkamol

shaxsni shakllantirish. Kasbiy ta'lim tizimi kompetentsiyaga asoslangan yondashuv asosida mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan. Kasb-hunar ta'limining standarti tarkibidagi vazifaning uslubiy yechimlaridan biri sifatida turli darajadagi va mutaxassisliklar bitiruvchilarini muvaffaqiyatli tayyorlashni ta'minlaydigan umumiy vakolatlar aniqlandi. [1]

Umumiy vakolatlar kasb-hunar ta'limi ta'lim tizimining umumiy (meta-mavzu) mazmuni bilan bog'liq. Ular ko'pincha "kalit" deb nomlanadi. Asosiy kompetensiyalar ro'yxati rus ilmiy - tadqiqotchisi A. V. tomonidan taklif qilingan. Ijtimoiy tajriba va shaxsiy tajribani tarkibiy takrorlash, shuningdek, zamonaviy jamiyatda ijtimoiy tajribani o'zlashtirish, hayotiy ko'nikmalar va amaliy faoliyatni egallashga imkon beradigan talabalarning asosiy faoliyati asosida biz asosiy kompetensiyalarni umumiy kompetensiyalar bilan bog'laymiz.

So'nggi paytlarda "kompetensiya", "kompetensiya" tushunchalari maktab, universitet, aspirantura ta'limiga bag'ishlangan pedagogik nashrlar sahifalarida tobora ko'proq paydo bo'lmoqda [2]. Lotin tilidan tarjima qilingan – raqobat-bu odam bilimdon, bilim va tajribaga ega bo'lgan bir qator masalalarni anglatadi. Muayyan sohada vakolatli shaxs tegishli bilim va qobiliyatlarga ega bo'lib, unga ushbu sohani oqilona baholash va unda samarali harakat qilish imkonini beradi. "Kompetensiya" tushunchasi didaktik tadqiqotlar mualliflariga o'quv jarayoni hodisalarining pedagogik ma'nosini ifoda etish, ularning xarakterli xususiyatlarini yaxlit qatorga birlashtirish va ularning tushunchalarini turli didaktik pozitsiyalar bilan bog'lash imkonini beradi, masalan, biz nashr etgan bir qator asarlarda [3]. Shuni ham ta'kidlash kerakki, "kompetensiya" tushunchasi didaktikada mutlaqo yangi tushuncha emas. Masalan, lingvodidaktik kompetensiyalar uzoq vaqtdan beri tillarni o'qitish metodikasi mutaxassisleri tomonidan ko'rib chiqilgan va qo'llanilgan. Biroq, pedagogika bo'yicha o'quv adabiyotlarida bu tushuncha hali to'g'ri aks ettirilmagan. Shunga qaramay, u boshqa yangi tushunchalar singari, masalan, "pedagogik texnologiya" tushunchasi didaktikaning zamonaviy barqaror tiliga rivojlanayotgan ta'lim nazariyasi sifatida kiritilgan va bu tasodifan emas, balki tabiiy ravishda sodir bo'ladi, chunki ta'limning an'anaviy paradigmasi shaxsga yo'naltirilgan bo'lib, bu tushunchalarni yangi

munosabatlar va munosabatlarda ifoda etishning tegishli tilini o'zgartirish va qurishni, yangi kiritilgan tushunchalarda zarur chegaralar va cheklovlarni belgilashni talab qiladi. Biroq, "kompetentsiya" tushunchasining mazmuni shu paytgacha maxsus tahlil qilinmaganligini qanday izohlash mumkin? Bizning fikrimizcha, tushuntirish umuman ta'limga xos bo'lgan vaziyatni ko'rsatishdir: kundalik til atamalari ortida (masalan, kasbiy kompetentsiya nima ekanligini kim bilmaydi?) berilgan tarkib taklif etiladi. Bunday vaziyatda "kompetentsiya", "kompetentsiyaga asoslangan yondashuv", "kompetentsiya" va boshqalar atamalari ko'pincha ularga qo'yilgan ma'noni to'g'ri tushunmasdan ishlatiladi. Agar biz "kompetentsiya" tushunchasi o'ziga xos kategorik xususiyatlarga ega va shaxsga yo'naltirilgan ta'limning muhim xususiyatlariga tegishli deb hisoblasak, unda uning muhim mazmuni va hajmini ochib beradigan 2 ta tushunchani tushuntirish juda muhim vazifaga aylanadi. Biz didaktikada tobora o'zgarib, chuqurlashib, umumiy didaktik, umumiy pedagogik va uslubiy darajaga (spiral qonuni amal qiladi) kirib boradigan "kompetentsiya" tushunchasini nazariy jihatdan mazmunli tahlil qilishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Keling, ushbu kontsepsiyaning quyidagi xususiyatlarini tahlil qilaylik:

Ushbu kontsepsiyaning quyidagi xususiyatlarini tahlil qilaylik: 1) kontsepsiyaning genezisi, mazmuni, tuzilishi, talqini (talqini); 2) didaktik nazariyada kontsepsiyaning roli va ahamiyati; 3) kontsepsiyaning qo'llanilishi chegaralari. "Kompetentsiya" atamasining genezisiga kelsak, u kognitiv psixologiyadan olinganligini ta'kidlash kerak [4]. 1970-yillarning o'rtalaridan boshlab matematika, dasturlash, fizika, shaxmat kabi sohalarda kompetentsiya bo'yicha ko'plab psixologik tadqiqotlar o'tkazildi. Ularning barchasi faoliyatning turli sohalarida ko'nikmalarni egallashni belgilaydigan mexanizmlarni aniqlash va tushunish bilan bog'liq edi. Ushbu, ko'pincha uzunlamasina 3 ta tadqiqotlar davomida talabalarning ma'lum bir sohadagi faoliyati boshidanoq kompetentsiyasining rivojlanishi kuzatildi va talabalarning o'zlari turli darajadagi kompetentsiyalarga taqsimlandi. Didaktikaga "kompetentsiya" tushunchasini kiritish oddiy, empirik sabab-oqibat munosabatlari va aloqalarini ifodalashdan ushbu munosabatlar va aloqalarni umumlashtirilgan va shu bilan birga etarlicha qat'iy shakllantirishga, ushbu tushunchani uning rivojlanishi va

tashkil etilishining yuqori shakliga o‘tkazishga imkon beradigan mavhumlikka o‘tishni talab qiladi. Darhol ta’kidlaymizki, bu tushuncha ta’limning yangi paradigmasidagi pedagogik hodisalar haqidagi bilim va g‘oyalarimizni rivojlantirishda ma’lum bir bosqichning natijasidir. Shuni ta’kidlash kerakki, quyida keltirilgan "kompetentsiya" tushunchasining talqini biz tomonidan nazariy jihatdan shaxsga yo‘naltirilgan ta’limning kontseptual tizimi doirasida ko‘rib chiqiladi. Ijodiy shaxsning tuzilishi bo‘yicha mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tushunchalarini sintez qiladigan ta’lim subyekti kontseptsiyasi biz tomonidan tizimli-tarkibiy printsiptga asoslanadi, bu erda sub'ektlarning tashqi (ob'ektlar bilan) va o‘zlari bilan (subyekt ichidagi) harakatlari farqlanadi. Kompetentsiya-bu shaxsning maqsadli, mazmunli, semantik, ijodiy, hissiy, qiymat xususiyatlarining kvintessensiyasi. "Kompetentsiya" tushunchasi polisemiya (polisemiya) ga ega bo‘lganligi sababli, avval uning kategorik qatorini, ya'ni uning mazmunini tashkil etuvchi tushunchalar tizimini tahlil qilamiz, so‘ngra kategorik kontekstni, ya'ni tashqi kontseptual muhitni ko‘rib chiqamiz, uning doirasida uning o‘ziga xos xususiyatlari ham aniqlanadi. Bizning fikrimizcha, ushbu didaktik tushunchaning mazmunini nazariy talqin qilish uning etarli darajada ishlab chiqilgan ideal modelisiz amalga oshirilmaydi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim jarayonining o‘zgarmas asosi bo‘lib, kompetentsiyaning ideal modeli uzluksiz ta’lim tizimining barcha shartlari bo‘yicha turli xil aniq ta’lim variantlarini yaratishga imkon beradi. Biroq, bu umumiy model, qoida tariqasida, aniq bo‘lishi mumkin emas, chunki tinglovchilarda shakllangan vakolatlar talabaning ko‘p qirrali, ko‘p tarkibiy xususiyatlari bo‘lib, ular juda ko‘p sonli tashqi va ichki omillar ta’sirida, ularning ko‘pchiligini tahlil qilish qiyin. Ularni mavzu bo‘yicha bilim va ko‘nikmalar to‘plami sifatida talqin qilish mumkin emas. Ushbu kontseptsiyaning xususiyatlari va funktsiyalari spektri etarlicha keng bo‘lganligi sababli [5], uning umumiy (tizimli) modelini tashkil etuvchi ushbu kontseptsiyaning bir nechta turli modellarini qurish mumkin. Keyin quyidagi modellarning har biri tegishli talqin bilan "kompetentsiya" tushunchasining faqat individual jihatlarini aks ettiradi: kognitiv, operatsion va texnologik, motivatsion, axloqiy, ijtimoiy, xulq-atvor va boshqalar. "Kompetentsiya" tushunchasining umumiy mavhum modeli, shuningdek, vakolatlarning ierarxik

modeli, tarkibiy va funktsional, diagnostika, tashkiliy va boshqaruv va boshqa modellarni o‘z ichiga olishi mumkin. Bunday modellashtirish diapazoni uni takomillashtirish, shuningdek, u yoki bu model haqida ma’lumotni og‘zaki va grafik shaklda taqdim etish uchun turli xil imkoniyatlarga imkon beradi deb taxmin qilish tabiiydir. Quyida biz ko‘p qirrali tizimli-tarkibiy va tarkibiy-funktsional modellarni taklif etamiz: kompetentsiyaning umumiy (tizimli) modeli, asosiy tushuncha modeli – shaxsning ta’lim tajribasi, kompetentsiyani shakllantirish jarayonining tarkibiy qismlarining parametrik modeli, kompetentsiya darajasini shakllantirishning spiral modeli va boshqalar. Nazariy va axborot komponenti deganda voqelikning ma’lum bir sohasi (kompetentsiya bilimlari) bilan bog‘liq bilimlar tizimini va faoliyat va amaliy tarkibiy qism-(tarkibiy) ko‘nikmalar tizimini tushunib, biz birinchi ikkitasini bog‘laydigan eksperimental tarkibiy qismga alohida e’tibor qaratamiz. Kompetentsiyaning bir qismi bo‘lgan javob nima? Uning asosiy xususiyatlari qanday? Didaktika va psixologiyada bu atama noaniq bo‘lib, tor va keng ma’noda qo‘llaniladi. Tor ma’noda-tajriba-bu o‘quv bilish usuli (kuzatish, tajriba). Keng ma’noda, tajriba odatda biron bir faoliyat turining natijasi bilan bog‘liq bo‘lib, keyin ular o‘quvchining hissiy va qiymat faoliyati tajribasi, ijodiy tajribasi, tajribasi haqida gapirishadi [6.7], Shuningdek, talabaning ichki dunyosini tashkil qilish bo‘yicha tajribasi ajralib turadi: ma’nolar, taassurotlar, qilingan yoki boshdan olingan xulosalar, so‘ngra ular shaxsiy, vitagen tajribasi haqida gapirishadi [8,9,10], va ushbu turdagi eksperimental faoliyatning har biri tegishli model bilan ifodalanishi mumkin. Kompetentsiyaning tarkibiy qismi sifatida eksperimental faoliyatni kompetentsiya tajribasi deb ataymiz.

Eksperimental faoliyatning evristik tabiati uning mazmuni bilan emas, balki ushbu faoliyatni amalga oshiruvchi uchun ushbu tarkibning yangilik darajasi bilan belgilanadi [11]. Kompetentsiya tajribasi talabaning atrofdagi voqelikka ijtimoiy va shaxsiy moslashuviga yordam beradi. Shu sababli, ushbu tajribani tashkil etish talabaning semantik sohasiga, uning ijodiy xususiyatlariga, ijodiy ifodasiga va motivlariga ta’sir qilishning intensiv usullari bilan bog‘liq. Kompetentsiya tajribasi-bu talabalar tomonidan olingan uni tayyorlash sifatining yangi xususiyati. Ushbu xususiyat ko‘p o‘lchovli, ajralmas, talabalarining mavjud bilim va ko‘nikmalarini

amalda qo'llash qobiliyatiga to'liq mos kelmaydi, ammo bu qobiliyatni o'z ichiga oladi. Kompetentsiyaning umumiy tizimli modeli asosida biz talabanning individual kompetentsiyasining tarkibiy modelini tavsiflaymiz. Asosiy elementlarga asoslangan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim talabanning barcha tarkibiy kompetentsiyalarini rivojlantiradi: maqsadlar, qadriyatlar, aloqa, kompetentsiya tajribasi, kompetentsiya bilimlari, ko'nikmalar. Ushbu modelda asosiy elementlar kompetentsiyani shakllantirish uchun asosiy harakatlantiruvchi kuch vazifasini bajaradi. Uning eng muhim elementi – talabanning yangi ma'lumotlarni idrok etishga, kerakli fazilatlarni shakllantirishga, bilim olishga tayyorligi. Shaxsiy kompetentsiya nafaqat haqiqiy materialni (ma'lumotni) bilish, ma'lum bir faoliyat sohasida ko'nikma va ko'nikmalarga ega bo'lish, balki talaba nafaqat o'rganilayotgan, balki boshqa faoliyat sohalarida ham olgan tajribasini o'z ichiga oladi. Vaqt manbasini bilish, kompetentsion bilimlarni, ko'nikmalarni shakllantirish vaqtini va ularni qo'llash bo'yicha tegishli tajribani aniq belgilash, oxir-oqibat, o'quv va talabalar uchun o'z hayotlarining vaqtini boshqarish qonunlarini bilishdir. Kompetentsiyalarni shakllantirish jarayonini tashkil etish, uning texnologiyasi talaba atrof-muhitda emas, balki o'z davrining markazida bo'lishi uchun qurilishi kerak. "Kompetentsiya" toifasining kontseptual maydoni qanday? Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasi doirasida ko'plab an'anaviy va yangi didaktik tushunchalar yangicha talqin etiladi. Ularning qo'llanilishi va talqini ijobiy natijalarga olib keladi, agar ular o'z-o'zidan emas, balki ushbu paradigma doirasida ko'rib chiqilsa. Yuqorida ko'rib chiqilgan "kompetentsiya" tushunchasini qo'llash chegaralari ushbu kontseptual tizim doirasi bilan belgilanadi. Bizning fikrimizcha, shaxsga yo'naltirilgan ta'limning kontseptual tizimida "kompetentsiya" tushunchasining o'rnini va ahamiyatini aniqlab, ushbu o'quv tizimining bir qismini kompetentsiyaga yo'naltirilgan deb atash mumkin (an'anaviy, masalan, mavzuga yo'naltirilgan ta'limdan farqli o'laroq). "kompetentsiya" tushunchasining kategorik kontekstini ko'rib chiqing. Didaktikada paydo bo'lgan bu tushuncha allaqachon o'rganish obyektiga aylanadi. Shu bilan birga, u bilish vositasi sifatida ham ishlaydi. Masalan, didaktik tadqiqotlarda "kompetentsiya" bilan turli xil ta'lim jarayonlarini tavsiflash, tushuntirish va loyihalash "kompetentsiyaga asoslangan yondashuv" deb

nomlangan. kompetentsiyani o‘qitish mazmunida umumiy va shaxsni ajratish kontseptsiyasining pozitsiyalari sinonim ravishda ishlatiladigan ko‘pincha "kompetentsiya" va "kompetentsiya" tushunchalarini ajratib turadi. "Kompetentsiya" - obyektlar va jarayonlarning ma'lum bir doirasiga nisbatan o‘rnatilgan va ushbu sohada yuqori sifatli samarali faoliyat uchun zarur bo‘lgan o‘zaro bog‘liq shaxsiy fazilatlar (bilim, ko‘nikma, ko‘nikma, faoliyat usullari) to‘plamini o‘z ichiga oladi. Kompetentsiya insonning tegishli kompetentsiyani, shu jumladan unga va faoliyat mavzusiga bo‘lgan shaxsiy munosabatini eksperimental ravishda egallashini tavsiflaydi. Aslida, kompetentsiya – bu talabaning ta’lim tayyorgarligi uchun ba’zi bir begonalashtirilgan, oldindan belgilangan talab (norma) va kompetentsiya-bu uning shaxsiy sifati (fazilatlar to‘plami) va ma'lum bir sohadagi faoliyatga nisbatan minimal tajriba. Barkamollik har doim ma'lum bir talabaning fazilatlar bilan shaxsan ranglanadi. Ushbu fazilatlar butun spektri – semantik va dunyoqarashdan) nega menga bu vakolat kerak), refleksiv-baholovchigacha (men ushbu vakolatni hayotda qanchalik muvaffaqiyatli qo‘llayman). "Kompetentsiya" tushunchalarini "ta'lim kompetentsiyasi" dan ajratish kerak. Talaba uchun kompetentsiyalar o‘zlashtirish uchun qo‘llanma, bu uning kelajagi tasviridir. Ta’lim kompetentsiyasi-bu talaba faoliyatining o‘zaro bog‘liq semantik yo‘nalishlari, bilimlari, ko‘nikmalari, ko‘nikmalari va tajribalarining har qandayiga emas, balki shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan samarali faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan ta'lim sohalari va o‘quv fanlari tarkibiga maxsus kiritilgan haqiqat obyektlarining ma'lum bir doirasiga nisbatan to‘plamidir.

4.11.02 maktabgacha ta'lim tashkilotining o‘qituvchisi Kasb-hunar ta'limi muassasalaridagi o‘quv jarayoni o‘quv jarayoniga mos keladi, shuning uchun educational faoliyati yoki-ganized, maqsadli pedagogik jarayon sifatida belgilanishi mumkin talabalarning o‘z kasbiga bo‘lgan kasbiy qiziqishlarini rivojlantirish, ularning kasbiy madaniyatini shakllantirish, kasbiy sonallikka aylanish. [12,13]. Shuning uchun yuqorida muhokama qilingan psixologik shartlarning mazmuni shaxsning xavfsiz faoliyatga tayyorligi shaklida xavfsizlikni ta'minlashda kasbiy kompetentsiyani shakllantirishga e’tibor berishning dolzarbligini ko‘rsatadi. Haqiqatda mavjud bo‘lishi

mumkin boʻlgan vaziyat shundaki, mutlaq xavfsizlik mavjud emas. Zamonaviy voqeliklar sharoitida, ya'ni, ehtimoliy, potentsial, doimiy va umumiy xarakterga ega boʻlgan xavflar spektrining mavjudligi har doim qandaydir "qoldiq xavf" boʻladi. Shunga koʻra, paradoksal bogʻliqlik jamiyat rivojlanishi uchun misli koʻrilmagan keng qulay imkoniyatlar va jarohatlar, kasalliklar va oʻlim koʻrinishidagi salbiy tomonlar bilan namoyon boʻladi. Albatta, har bir alohida vaziyatli hodisa (xavfli vaziyat) uchun psixologik tushunchalardan xulq-atvorni oʻrgatish deyarli mumkin emas. Binobarin, talabalar xavfga yoʻnaltirilgan fikrlash shaklida xavfsiz fikrlashning maʼlum bir uslubini rivojlantirishlari kerak.[14]

Adabiyotlar:

1. Umatalieva K. T. kattalar ta'limida innovatsion ta'lim texnologiyalari. Qoʻllanma-T.: 2018.–98 p.
2. Umumiy ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish strategiyasi: umumiy ta'limni yangilash uchun hujjatlarni ishlab chiqish uchun materiallar. - M.: "kitob dunyosi" MCHJ, 2001 yil.
3. Xutorskaya A. V. shaxsga yoʻnaltirilgan ta'lim paradigmasining tarkibiy qismi sifatida asosiy vakolatlar yangilanayotgan maktabdagi oʻquvchi: sat. ilmiy. tr. Y. I. Dik, A. V. Xutorskiy tahririda. M.: ioso Rao, 2002 yil. 488 s.
4. Anderson J. Kognitiv psixologiya. - Sankt-Peterburg: Piter, 2002 Yil. 496 s
5. Xutorskaya A. V. shaxsga yoʻnaltirilgan ta'lim paradigmasining tarkibiy qismi sifatida asosiy vakolatlar / / yangilanayotgan maktabdagi oʻquvchi: sat. ilmiy. tr. / tahririda yu. I.
6. Aziz SA'DULLAYEV. (2024). ASPECTS OF FORMING VOLUNTARY QUALITIES IN OVERCOMING ANXIETY IN ADOLESCENT WRESTLERS. News of UzMU Journal, 1(1.4), 176-179. Retrieved from <https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/2035>.
7. Lednev V. S. ta'lim mazmuni: mohiyati, tuzilishi, istiqbollari. M.: Oliy maktab, 1992. 224 s.
8. Kelli A. J. Shaxsiyat nazariyasi. Sib. nutq, 2000 yil. 249 s.

9. Саъдуллаев, А. А. ў. (2023). ЎСМИР СПОРТЧИЛАРДА ИРОДАВИЙ СИФАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСПЕКТЛАРИ. SCHOLAR, 1(8), 112–117. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/2706>

10. Belkin A. S. golografik proektsion usul bilan Vitagen o‘qitish nazariyasi va amaliyoti // maktab texnologiyalari, 1997. - №4. 3-12 betlar.

11. Aziz Sa'dullayev Akmal o'g'li, & Zarnigor Ismoilova Tolib qizi. (2024). O'SMIRLARNI HISSSIY-IRODAVIY RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK USULLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11209216>

12. Batirov Z. L., Mahmudov Y. E. Mutaxassis kadrlarni kasbiy malakalarini shakllantirishda hayot faoliyati xavfsizligini ta'minlashda psixologik yondashuv / Ta'lim tizimida psixologik xizmatning zamonaviy tendensiyalari: nazariya va amaliyot. Termiz 26-27 aprel 2024 y.

13. Y.E.Mahmudov. Umumiy psixologiya / O‘quv qo‘llanma. Toshkent, Voris nashriyoti, 2024.

14. Juraeva Gulandom Murodullayevna. (2024). Pedagogical foundations of prevention of verbal aggression in the school community based on national moral values. Web of Scientist: International Scientific Research Journal,5(3), 213–217. Retrieved from